

master în Științe ale educației, IȘE,
Liceul Teoretic Gaudeamus, Chișinău

Doina BOTNARI

De la Flipped Classroom spre Flipped Learning: o evoluție conceptuală iminentă în contextul pandemic

37.091 |

Rezumat: Contextul pandemic a favorizat multe schimbări în sistemul educațional mondial. Predând online, profesorii s-au ciocnit de un șir de provocări. O abordare interesantă în acest sens, lansată acum 15 ani și utilizată în multe țări, este clasa inversată,

Flipped Classroom. Articolul elucidează trecerea iminentă de la Flipped Classroom la următorul nivel – Flipped Learning.

Cuvinte-cheie: clasă inversată, învățare inversată, proces de predare, taxonomia Bloom-Andersen.

Abstract: The pandemic context promoted a number of changes in the educational system throughout the world, and teachers faced a number of challenges while teaching online. An interesting approach, invented 15 years ago and used in many countries, is the Flipped Classroom. This article emphasizes the imminent transition from the Flipped Classroom to the next level: Flipped Learning.

Keywords: Flipped Classroom, Flipped Learning, teaching, the Bloom-Andersen taxonomy.

Dezvoltarea tehnologiilor și a politicilor educaționale a deschis noi direcții în cercetările din domeniul educației, iar situația pandemică, care s-a instaurat de mai bine de doi ani, a favorizat tranziția la o nouă etapă a învățământului. *Flipped Classroom* ("clasă inversată") este în centrul discuției de mai bine de un deceniu, reprezentând o combinație unică dintre teoriile educației care se credeau a fi incompatibile – învățarea activă și învățarea bazată pe studierea de problemă, precum și ideologia constructivistă, potrivit căreia lecțiile derivă din metodele instructive fondate pe principiile behavioriste.

Această metodă are mai multe definiții. Bergmann și Sams, autorii metodei, dar nu și ai termenului, o definesc în felul următor: "ceea ce tradițional este făcut în clasă, acum se face acasă și ceea ce tradițional se face ca temă de acasă, este făcut acum în clasă" [1]. *Clasa inversată* este o abordare nouă a predării lecției tradiționale,

venind să răstoarne tiparele existente despre structura unui design instrucțional. S. Khan, un alt promotor al metodei, o definește în felul următor: ”metoda *clasei inversate* atribuie prelegerea temei pentru acasă și ceea ce obișnuia să fie temă de casă, acum elevul o realizează în clasă” [5].

Parcursul istoric. *Clasa inversată* este cunoscută și cu numele de *metoda Thayer*, *clasă în oglindă*, *lecție inversată* și *predare inversată*. Metoda Thayer [3] a fost folosită în SUA încă la începutul secolului al XIX-lea. Această modalitate de a organiza lecția, inovatoare pe atunci, a fost inițiată de Sylvanus Thayer, superintendentul Academiei Militare, care predă biochimia. În abordarea conceptuală a lui Thayer, învățarea era centrată pe elev. La începutul cursului, elevilor li se enunțau obiectivele, textele pentru lectură și materialul suplimentar care urma a fi studiat pe parcurs. Lecția începea cu gruparea elevilor, continua cu rezolvarea unei situații-problemă și se încheia cu prezentarea rezultatelor. Profesorul îi ghida pe elevi în căutarea soluției, apoi trecea în revistă obiectivele atinse și cele realizate pe parcursul lecției, după care propunea ca temă de casă problema ce urma să fie rezolvată la lecția următoare. Metoda Thayer este predecesorul cel mai îndepărtat al *clasei inversate*, având la bază aceeași schimbare a activităților din clasă cu cele de acasă.

Abordări asemănătoare au fost atestate și în spațiul ex-sovietic, una dintre ele fiind *învățarea anticipativă*, lansată de Sofia Lâsenkova, profesoară la o școală din Moscova, și promovată ulterior de psihologul Leonid Zankov. *Învățarea anticipativă* este învățarea prin care elementele de bază ale temei sunt prezentate de către profesor înainte de a fi studiate conform programei. Informația esențială poate fi predată succint sub formă de notițe, când se analizează legătura dintre tema curentă și cea vizată, cu exemple, modele sau asocieri. ”*Învățarea anticipativă* nu este o alergare înainte cu orice mijloc. Aceasta nu implică alocarea a șase ore unei teme pentru care, conform programei, sunt preconizate opt, ci invers – o mărire substanțială a numărului de ore pentru temele mai complicate” [7].

Aceste două concepte, inovatoare la timpul lor, pot fi comparate cu metoda *clasei inversate*, apărută pe continent american și cucerind treptat întreaga lume.

Clasa inversată a fost inventată acum 15 ani, în SUA, ca răspuns a doi profesori de chimie, Aaron Sams și Jonathan Bergmann, la unele neclarități întâmpinate în cursul predării. În primăvara anului 2007, cei doi au început înregistrarea lecțiilor, folosindu-se de un soft, după care le postau pe internet, pentru ca elevii să le poată accesa de acasă. Curând, au început a primi scrisori electronice din întreaga țară cu mulțumirile numeroșilor elevi și profesori care le-au vizionat lecțiile. Astfel, ceea ce s-a încercat într-un mic orașel american a fost remar-

cat de o țară întreagă, apoi și de profesori din alte părți ale lumii. Așa a început era *clasei inversate*. Anul de studii 2007-2008 a fost unul de mare succes atât pentru cei doi profesori, cât și pentru elevii lor, aceștia hotărând să extindă și să îmbunătățească modelul.

Figura 1. Deosebirile dintre metoda Thayer, învățarea anticipativă și metoda clasei inversate

Clasa inversată aduce un suflu modern în predare, datorită erei digitale, și anume prin posibilitatea de a utiliza la ore conținuturi în format video. Dacă am analiza detaliat istoria didacticii, am constata că apariția acestei metode nu este întâmplătoare, ci, dimpotrivă, fusese iminentă. Este logică și necesară în secolul al XXI-lea, este un imperativ al timpului, iar supraviețuirea și dezvoltarea sa depind de actorii implicați în procesul educațional.

Filosofia conceptului. *Clasa inversată* este un model pedagogic al lecției tipice cu structură modificată. Inițial, un video educațional scurt este privit de către elevi acasă, înainte de lecție, iar în clasă se acordă mai mult timp pentru exerciții, probleme, proiecte sau discuții. Materialul video este deseori considerat ”ingredientul de bază” în acest concept de lecție. Înregistrările sunt create de profesor și postate online sau sunt selectate de pe site-uri de specialitate.

Clasa inversată și taxonomia lui Bloom-Andersen. În cazul *clasei inversate* timpul este repartizat altfel decât în cel al lecțiilor tradiționale. Elevii au nevoie de răspunsuri la întrebări vizavi de înregistrările video, de explicarea aspectelor pe care nu le-au înțeles, de clarificarea unor situații, ceea ce are loc la începutul orei, în clasă. Aceasta îi permite profesorului să elucideze subiectul și să vină cu explicațiile de rigoare, înainte de a trece la fixarea cunoștințelor. Pentru a eficientiza procesul de predare-învățare-evaluare, elevul trebuie să conștientizeze ceea ce învață. De regulă, profesorul își stabilește niște obiective pentru lecție, care, conform

taxonomiei Bloom-Andersen, vizează următoarele niveluri cognitive: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, evaluare și creare.

În cadrul lecțiilor tradiționale se reușește parcurgerea primelor două etape cognitive – cunoaștere și înțelegere, demersul educațional oprindu-se la etapa aplicării. Adică elevilor li se transmite informația, aceștia se familiarizează cu conținutul, înțeleg sau nu înțeleg despre ce este vorba și realizează exerciții care presupun aplicarea materiei predate. Totuși, pentru a asigura transferul cunoștințelor și aprofundarea lor, elevii ar trebui să parcurgă toate cele șase etape cognitive.

Structura lecției. În cazul aplicării metodei clasei inversate, elevii parcurg primele două etape acasă, studiind materia în ritm propriu. La lecție, pornesc de la aplicarea materiei noi și, prin analiză și evaluare, ajung la creare. Așadar, la lecție se rezolvă exerciții cu grad diferit de dificultate, care implică variate abilități. Ultimul nivel, crearea, este cel mai complicat de atins, atât din partea elevului, cât și din partea profesorului, de aceea necesită multă dibăcie pedagogică, dar și timp.

Tabelul 1. Structura lecției: modelul tradițional și clasa inversată

Lecția tradițională		Lecția cu aplicarea clasei inversate	
Etapele lecției	Timp	Etapele lecției	Timp
Evocarea		Evocarea	
Captarea atenției;	2 min.	Captarea atenției;	2 min.
Verificarea temei de acasă	10 min.	Întrebări/răspunsuri la tema nouă	5 min.
Realizarea sensului		Realizarea sensului	
Predarea temei noi	20 min.	A priori acasă	0 min.
Reflecția		Reflecția	
Activități ghidate de profesor	10 min.	Activități ghidate de profesor	35 min.
Extinderea		Extinderea	
T/a	3 min.	T/a	3 min.

După cum se observă din Tabelul 1, timpul este distribuit diferit. În cazul lecției tradiționale, acesta este folosit la maximum pentru a preda tema nouă, pe când în cel al clasei inversate, el este valorificat de elevi la rezolvarea de exerciții, soluționarea de probleme, aprofundarea materiei sau elucidarea aspectelor neînțelese.

Rolul profesorului. Metoda clasei inversate ne direcționează spre așa concepte ca *învățarea activă, învățarea centrată pe cel ce învață, învățarea combinată sau mixtă*. Valoarea acestei metode constă în restructurarea și reorientarea activităților lecției în diferite ateliere de lucru, când elevii își pot aprofunda cunoștințele, își pot testa abilitățile în aplicarea acestor cunoștințe și pot interacționa cu colegii. Pe parcursul lecțiilor rolul profesorului se schimbă: el devine un antrenor sau supraveghetor, încurajând elevii să lucre-

ze individual sau în efortul de a colabora cu semenii. Astfel, profesorul renunță la poziția sa din fața clasei în favoarea unei contribuții mai colaborative și mai cooperante în procesul de predare-învățare-evaluare.

Tabelul 2. Tranziția rolului clasic al profesorului la cel de mediator și îndrumător

Profesorul a fost:	Profesorul devine:
sursă de informații și actor principal centrat pe manual	facilitator al procesului de învățare centrat pe realitate și pe cele mai recente surse de informare
coordonator al activității grupurilor de elevi	manager al situațiilor de învățare
creator de reguli, care vor fi respectate de elevi (ce, când, cum)	facilitează dezvoltarea structurilor de gândire care fac posibilă învățarea permanentă
un educator solitar	membri al unei comunități educaționale compuse din elevi, profesori, manageri, părinți etc.

La o lecție tradițională, atenția elevilor se concentrează, de obicei, pe ceea ce explică profesorul. Ei nu au timp suficient ca să reflecteze sau să analizeze ceea ce li s-a enunțat și riscă să rateze esențialul. Prin contrast, folosirea unui filmuleț sau a altei informații înregistrate din timp pune lecția sub controlul elevului: el poate viziona, reviziona și continua, dacă e nevoie, sau reveni, dacă e cazul.

Avantaje și limite. Clasa inversată este un model de lecție la a cărui aplicare este foarte ușor de greșit. Chiar dacă ideea pare simplă, o realizare de succes solicită pregătire temeinică din partea profesorului. Înregistrarea lecțiilor video cere efort și timp considerabil, iar elementele de activitate până la lecție și în timpul lecției trebuie integrate cu grijă, pentru ca elevii să înțeleagă și să fie motivați de a se pregăti de lecție. Ca rezultat, introducerea acestei metode poate însemna lucru suplimentar pentru profesor, solicitându-i, eventual, și noi abilități.

La începutul pandemiei, elevii se simțeau un pic frustrați de noile condiții de învățare, căci erau obișnuiți cu lecțiile față în față cu profesorul. Totuși, ei s-au obișnuit rapid cu noul model, mai ales atunci când s-a trecut la formatul online. Avantajele și limitele metodei sunt prezentate în Tabelul 3.

Tabelul 3. Avantajele și limitele clasei inversate

Avantaje	Limite
Elevii își aleg timpul convenabil pentru învățare.	Lipsa echipamentului necesar;
Elevii care lipsesc de la lecție pot viziona conținutul acasă.	Lipsa accesului la internet;
Elevii care solicită ajutor îl pot primi la lecție.	Calitatea imaginii proastă;
Elevii cu CES pot fi în ritm cu ceilalți.	Calitatea sunetului proastă;

<p>Elevii pot reveni de câte ori au nevoie la instruirea online.</p> <p>Elevii pot ajusta viteza vorbirii profesorului.</p> <p>Elevii pot deveni mai motivați să învețe.</p> <p>Clasa inversată sporește interacțiunea dintre elevi.</p> <p>Elevii lucrează diferențiat la lecție.</p> <p>Părinții devin mai înțelegători.</p> <p>Părinții manifestă mai mult interes.</p> <p>Părinții pot viziona filmulețele video.</p> <p>Absența profesorului nu-i afectează pe elevi.</p> <p>Metoda clasei inversate nu poate substitui profesorul.</p> <p>Oferă posibilitatea de a recupera materia.</p> <p>Clasa inversată mobilizează profesorii pentru a diversifica lecția.</p> <p>Poate fi cea mai bună abordare, în anumite situații.</p>	<p>Condiții de vizionare nefavorabile;</p> <p>Nevizionarea filmulețului de către elevi acasă.</p> <p>Elevii nu pot interacționa cu profesorul acasă.</p> <p>Profesorul nu poate evalua cum este înțelesă materia de studiu acasă.</p> <p>În filmuleț, profesorul riscă să greșescă în exprimare.</p> <p>Profesorul nu trece dincolo de ecran.</p> <p>Elevii riscă să petreacă prea mult timp în fața ecranului.</p> <p>Profesorii necesită mai mult timp de pregătire.</p>
---	--

Spre deosebire de modelul tradițional, când elevii erau obișnuiți să stea pasiv la ore și să asculte profesorul care le comunica informațiile, metoda dată pune mai multă responsabilitate pe umerii lor, oferindu-le posibilitatea de a cerceta și a experimenta. Aceste noi activități îi pot ghida, iar comunicarea dintre ei poate fi determinantă, oferind o notă de dinamism intervențiilor. Avantajul metodei este că, în esență, se lucrează asupra punerii teoriei în practică în timpul lecției, după ce conținutul este asimilat a priori acasă.

Ce va urma? După aplicarea metodei *clasei inversate*, profesorul și elevii sunt pregătiți să treacă la o nouă etapă a acestui tip de învățare. Ca o evoluție iminentă a clasei inversate tradiționale, se poate utiliza *Flipped Learning (învățarea inversată)*, care presupune că fiecare elev învață în propriul ritm.

Această abordare este mai complexă, elevii nu urmăresc același film în același timp, ci privesc și învață cum să studieze un anumit conținut în mod asincron. Nu poți ajunge la acest nivel de măiestrie fără a încerca *clasa inversată*. Schimbarea trebuie să se deruleze treptat. Or, este un concept nou, care continuă să revoluționeze sistemul educațional din țări diferite.

Flipped Learning. Un rezultat al acestei abordări de lecție este *Khan Academy* – ”o singură școală pentru toată lumea”, un proiect indezirabil pentru orice ministru al educației din țările care pun accentul pe educația de stat. Filosofia lui Khan este foarte simplă: el organizează lecțiile așa cum și-ar fi dorit să i se predea pe vremuri. Ideea i-a venit atunci când a fost rugat de o rudă să facă meditații la matematică și, din lipsă de timp, au decis să realizeze lecțiile pe chat. Între timp, și alți cunoscuți i-au

cerut ajutorul. Atunci el a decis să creeze produse video pe care le posta pe YouTube. Astfel a apărut proiectul *Khan Academy*, un proiect antreprenorial foarte eficient. Scopul Academiei este exprimat în poziția fondatorului: ”O singură școală pentru toată lumea este mai mult decât o soluție, ea reprezintă un îndemn pentru o educație gratuită, universală, globală și o explicație a modului în care o idee simplă, dar revoluționară ne poate ajuta să atingem acest scop” [5].

Inspirați de eforturile lui Khan, doi profesori de la Universitatea Stanford (SUA), Sebastian Thrun și Andrew Ng, au deschis accesul la cursul lor online în toamna anului 2011. Thrun preda inteligența artificială, atrăgând peste 160 000 de studenți la acest curs online gratuit. În consecință, acesta a abandonat universitatea și a fondat platforma educațională *Udacity*, care astăzi găzduiește peste 2 milioane de studenți [6]. Cu susținerea Universității Stanford, profesorul Ng a inițiat platforma educațională *Coursera*, care actualmente are conectate mai bine de 120 de universități, care propun peste 7000 de cursuri online în mai multe limbi de circulație internațională [2].

În concluzie: Metoda *clasei inversate* oferă răspunsuri la multe întrebări și chiar ar putea rezolva anumite situații mai dificile de la ore, legate de predarea vocabularului, lectura/înțelegerea unui text, învățarea gramaticii etc. Aplicarea metodei *clasei inversate* poate fi o soluție optimă, chiar dacă nu este metoda ideală de predare (or, metode ideale nu există), însă actualmente noul concept – *Flipped Learning* – câștigă din ce în ce mai mult teren, fiind următoarea etapă iminentă în educație, spre care tot mai multe cadre didactice își îndreaptă atenția.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bergmann J., Sams A. Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Eugene. In: International Society for Technology in Education, 2012.
2. Coursera.org (Accesat la 16.01.22).
3. Flipped classroom. Pe: http://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom (Accesat la 15.01.22).
4. Hot and Lot. Pe: <https://sites.google.com/site/4newfrndzbloomstax/hot-and-lot> (Accesat la 16.01.22).
5. Salman Khan Academy. Pe: <https://www.carti-pdf.eu/pdf-o-singura-scoala-pentru-toata-lumea-sa-regandim-educatia-de-salman-khan/> (Accesat la 16.01.22).
6. Udacity. Pe: <https://www.udacity.com/courses/all> (Accesat la 16.01.22).
7. Технология опережающего обучения Лысенковой Софьи Николаевны. Pe: <http://stud24.ru/pedagogy/tehnologiya-operezhajushhego-obucheniya-lysenkovej-sofi/233482-684518-page1.html> (Accesat la 15.01.2022).